

Uma Análise Acerca da Meningite: Uma Abordagem Neurológica (*An Analysis of Meningitis: A Neurological Approach*)

Nelson Pinto Gomes
Médico pela Ordem dos Médicos de Portugal

Frederico Guerra Monteiro
Medicina pela Faculdade UniAtenas

Matheus Teodoro Hollen Dias
Medicina pela Universidade Nove De Julho

Renan Tadeu Araújo Bührnheim
Medicina pela Universidade do Estado do Pará (UEPA)

Bruno Eduardo Rocha Alencar
Medicina pela Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte

Milena Cavalcante Nunes Rosa
Medicina pela Universidad Autónoma San Sebastian de San Lorenzo

Juliana da Silva Moreira
Médica, Pediatra pela Universidade Estadual de Montes Claros

Murilo Henrique Araujo Ximenes
Medicina pela UFMS

Heloisa Previdelli Aquaroni
Clínica Medica pela Fundação Padre Albino/ Centro Universitário Unifipa

Héverton Barbosa de Freitas
Médico pela Unifae, PucMinas

Sandrelly Regina Lopes Lombas
Medicina pela Faculdade Municipal Franco Montoro

Juan Santos Schirato Albuquerque
Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE

Daniel Lopes dos Reis Paes Landim
Residente de Medicina Intensiva – Hospital de Amor

Luiza Momoli
Medicina pela Fempar

Aleksandra Szezpanowski Lopes
Medicina pela UFPI

Patrick Dionei Pereira de Moraes
Medicina - Unifan – Centro Universitário Alfredo Nasser

Carlos Renato Félix Garcia da Silva
Médico de Família e Comunidade

Ana Carolina Pinheiro Medeiros
Médica – Residente de Terapia Intensiva do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira GO –
HUGOL

Milton Costa Santana Filho
Médico pela UNIFTC/faculdade Zarns

Pedro Henrique Rogério de Lima
Médico pela FAMENE

Marcus Vinicius Meirelles Rodrigues
Médico pela Universidade federal de Roraima

Luigi Becker Della Giustina
Médico pela Unisul – Campus Tubarão

Tiago Wanderley Queiroga Lira
Médico pela Faculdade de Medicina Nova Esperança da Paraíba (FAMENE-PB)

Rivane Coelho Aguiar Júnior
Médico, Residente de Clínica da Santa Casa de Misericórdia de Limeira

Taynara Logrado de Moraes
Enfermeira pela UNISULMA em Imperatriz-Ma

Fabricio Alves de Oliveira
Medicina pela UFRGS

Andréia Maria dos Santos Carvalho
Medicina pela Universidade Estadual do Piauí

Tatiane Alves Ferreira
Medicina, Uninove São Bernardo

Aline Magalhães Vargas
Médica pela Universidade de Caxias do Sul (UCS)

Edlon Luiz Lamounier Júnior
Médico pela Universidade Federal de Goiás (UFG)

José Edinando Cezário dos Santos
Direito pela Unific faculdades integradas do Ceará

Marcelo Americano Berte
Médico, UNIFESO (Universidade Serra dos órgãos)

Guilherme Teixeira Leão
Médico pela Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA)

Izadora de Moraes Juliari
Médica pela faculdade Nove de Julho

João Vítor Sguissardi
Médico pela Faculdade Nove de Julho

Henrique Gonçalo Pereira de Moura
Médico pela Universidad Nacional de Rosario (UNR)

Diana Pineda Infante
Médica Revalidada pela Universidade Federal Rio Grande do Sul

Ana Paula Baptista de Assis Silva
Medicina pela Faculdade Municipal Professor Franco Montoro

Maria Eduarda de Castilho Lanza
Medicina pela Faculdade Municipal professor Franco Montoro

Wagner Dias da Silva
Medicina pela UNIRG

Thais Tavares Terêncio
Enfermeira pela Faculdade Anhanguera

Fernanda Sanches Martins
Medicina pela Faculdade Municipal de São Caetano do Sul

Rafael Marcos Souza Ortiz
Médico pela Universidade do Estado do Pará

Oliveiro Torres Piancó Júnior
Medicina pela Faculdade de Medicina de Olinda

Ana Caroline Sartori Muniz
Médica pela Universidade Del Pacífico – Py

Julia de Queiroz Santos
Medicina Uninove

Julia Lima Soares de Paula
Médica pela Faminas BH

Rafaela Maria Mecias Villela Magalhães
Medicina pela Universidade Nove de Julho

André Luiz Teixeira do Vale
Médico pela UNIFACEF

Article Info

Received: 11 January 2025

Revised: 14 January 2025

Accepted: 14 January 2025

Published: 14 January 2025

Corresponding author:

Nelson Pinto Gomes

Médico pela Ordem dos Médicos de Portugal.

lannaccarvalho@academico.unirv.edu.br

RESUMO (POR)

A meningite é uma doença imunoprevenível, porém ainda considerada um grande problema de saúde pública. Globalmente, estima-se que haja 1,2 milhão de casos anuais e 135 mil óbitos, com uma taxa de letalidade que pode atingir 50% sem tratamento adequado. No Brasil, os casos suspeitos ou confirmados são de notificação compulsória e devem ser comunicados às autoridades de saúde em até 24 horas. A meningite é uma inflamação das meninges, as membranas que protegem o sistema nervoso central, composta por três camadas: dura-máter, aracnoide e pia-máter. O estudo é uma revisão narrativa, baseada em literatura científica dos últimos 15 anos, abordando os aspectos fisiopatológicos e clínicos da doença. O líquido cefalorraquidiano (LCR) desempenha um papel crucial na proteção e nutrição do sistema nervoso central e pode ser afetado durante a inflamação meníngea. A distinção entre meningites agudas e crônicas, assim como entre meningite e encefalite, é essencial para um diagnóstico correto. O artigo enfatiza a importância de uma avaliação clínica rápida e eficaz, especialmente em casos de meningite bacteriana, onde o uso de antimicrobianos nas primeiras horas é vital para reduzir a mortalidade e as sequelas.

Palavras-chave:

Meningite, Sistema nervoso central, Líquido cefalorraquidiano.

Keywords:

Meningitis, Central nervous system, Cerebrospinal fluid.

This is an open access article under the CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ABSTRACT (ENG)

Meningitis is a vaccine-preventable disease, but it is still considered a major public health problem. Globally, there are an estimated 1.2 million cases and 135,000 deaths per year, with a fatality rate that can reach 50% without adequate treatment. In Brazil, suspected or confirmed cases are subject to mandatory reporting and must be reported to health authorities within 24 hours. Meningitis is an inflammation of the meninges, the membranes that protect the central nervous system, composed of three layers: dura mater, arachnoid mater and pia mater. The study is a narrative review, based on scientific literature from the last 15 years, addressing the pathophysiological and clinical aspects of the disease. Cerebrospinal fluid (CSF) plays a crucial role in protecting and nourishing the central nervous system and can be affected during meningeal inflammation. Distinguishing between acute and chronic meningitis, as well as between meningitis and encephalitis, is essential for a correct diagnosis. The article emphasizes the importance of a rapid and effective clinical evaluation, especially in cases of bacterial meningitis, where the use of antimicrobials in the first hours is vital to reduce mortality and sequelae.

INTRODUÇÃO / INTRODUCTION

A meningite é uma enfermidade imunoprevenível, mas é considerada um problema de saúde pública. Estima-se que anualmente, no mundo, ocorra 1,2 milhão de casos, 135 mil óbitos por essa doença, e letalidade alcançado 50% quando não há o tratamento oportuno. No Brasil, os casos suspeitos ou confirmados de meningite são de notificação compulsória imediata e devem ser informados em até 24 horas às Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde⁴.

A meningite é uma neuropatia baseada em inflamação das meninges e espaço subaracnóideo, que são estruturas responsáveis pela proteção do sistema nervoso central, compostas por três camadas membranosas, dura-máter, aracnoide e pia-máter. Estas contêm entre o líquido cefalorraquidiano (LCR), o líquor, um fluido biológico responsável por amortecer o sistema nervoso⁷.

O seguinte artigo objetivou descrever acerca dos principais caracteres relacionados a meningite, disseminando informações essenciais

METODOLOGIA / METHODS

Trata-se de um estudo qualitativo de revisão narrativa, adequado para debater sobre os aspectos particularidades da meningite, visando o diagnóstico precoce e o melhor prognóstico do paciente depressivo. É composto por uma análise abrangente da literatura, a qual o método baseou-se por ser uma análise bibliográfica, foram recuperados artigos indexados nas bases de dados do PubMed, Lilacs, SciELO, Latindex e demais literaturas pertinentes a temática, durante o mês de janeiro de 2025, tendo como período de referência os últimos 15 anos.

Foram utilizados os termos de indexação ou descritores: meninges, inflamação, líquido cefalorraquidiano, isolados ou de forma combinada. O critério eleito para inclusão das publicações era ter as expressões utilizadas nas buscas no título ou palavras-chave, ou ter explícito no resumo que o texto se relaciona aos aspectos vinculados às repercussões clínicas da meningite e o potencial, a qual a enfermidade possui em interferir na regularidade orgânica. Os artigos excluídos não continham o critério de inclusão estabelecido e/ou apresentavam duplicidade, ou seja, publicações restauradas em

mais de uma das bases de dados. Também foram excluídas dissertações e teses. Após terem sido recuperadas as informações-alvo, foi conduzida, inicialmente, a leitura dos títulos e resumos. Posteriormente, foi realizada a leitura completa dos 20 textos. Como eixos de análise, buscou-se inicialmente classificar os estudos quanto às particularidades da amostragem, delimitando aqueles cujas amostras são dos aspectos fisiopatológicos do transtorno e aqueles cujas amostras são dos efeitos colaterais de cada classificação os acometimentos clínicos. A partir daí, prosseguiu-se com a análise da fundamentação teórica dos estudos, bem como a observação das características gerais dos artigos, tais como ano de publicação e língua, seguido de seus objetivos. Por fim, realizou-se a apreciação da metodologia utilizada, resultados obtidos e discussão.

A busca dos artigos que compuseram este estudo identificou 35 referências a respeito dos desequilíbrios fisiopatológicos da depressão e as repercussões da terapêutica farmacológica nas bases de dados referidas, das quais 13 publicações foram incluídas na revisão. Entre os estudos selecionados, 10 artigos são de abordagem teórica, 1 apresenta desenho transversal, dois artigos tratam de um estudo de caso. Observou-se a prevalência de publicações na língua inglesa, representando 84% do total, quando comparada às línguas espanhola (9,6%) e portuguesa (6,4%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO / RESULTS AND DISCUSSION

O seguinte estudo foi subdividido em subtópicos, a fim de proporcionar maior compreensão do leitor acerca da temática escolhida.

Meninges

A função primária das meninges é resguardar o sistema nervoso central de patógenos e variações metabólicas. As meninges são compostas por uma tríade de membranas distintas que abrangem o encéfalo e a medula espinhal: dura-máter, aracnoide e pia-máter (da mais externa para a mais interna)⁶.

A dura-máter é a membrana mais externa, espessa e abundante em tecido fibroconjuntivo, sem colágeno no espaço

extracelular. Tem duas faces: uma endosteal (próxima do endóstio craniano) e uma face meníngea (mais próxima do encéfalo). Essa camada possui vasos de alto calibre que se ramificam em capilares na pia-máter, além de originar as saculações que envolvem a membrana intermediária(aracnoide)⁸.

A aracnoide é a meninge intermediária, possui aspecto rendilhado transparente semelhante ao de teia de aranha. Roberta por células endoteliais impermeáveis a fluidos. Neste, contém a barreira hematoliquórica, constituída pela junção do plexo coroide e da aracnoide⁹.

A pia-máter, membrana mais interna, é muito delgada e delicada, firmemente aderida à superfície do encéfalo, composta predominantemente por tecido fibroso coberto, na região mais externa, por uma camada de células endoteliais impermeáveis a fluidos. Ela contém capilares que carregam oxigênio (transportado por difusão) e glicose (transportada por difusão facilitada), sendo um meio essencial na nutrição do sistema nervoso central⁶.

Barreira Hematoliquórica E Permeabilidade Meníngea

A barreira hematoliquórica tem dois elementos principais: o plexo coroide e a aracnoide. O plexo coroide é um tecido vascularizado, visto em todos os ventrículos cerebrais. Sua unidade funcional é composta de um capilar envolpado por uma membrana externa de células endoteliais. Tais capilares são fenestrados e não têm junções oclusivas. Em contraste, a membrana aracnoide, que também atua na troca de elementos entre sangue e líquido cefalorraquidiano (LCR), é composta por células endoteliais com junções de oclusão, impedindo a passagem de células de defesa em seu meio⁴.

O LCR é sintetizado por células endoteliais do plexo coroide, numa taxa de 0.3 a 0.4mL/h, sendo armazenado no interior dos ventrículos e espaço subaracnoideo encefálico e espinhal e, posteriormente, reabsorvido pelos vilos aracnoides. O volume total de líquido circulante varia entre 120 e 150ml, sendo indispensável nas funções abaixo: proteção inata contra infecções do sistema nervoso central, distribuição de nutrientes (glicose) e oxigênio para neurônios e células da glia, remoção de toxinas, CO₂ e produtos celulares de neurônios e células da glia, proteção contra choques mecânicos e manutenção da pressão hidrostática cerebral⁵.

A barreira hematoliquórica única e exclusivamente atua como barreira da imunidade inata quando a junção de oclusão mantém as células endoteliais justapostas, proporcionando a permeabilidade restrita de água, O₂ e CO₂. As moléculas hidrofílicas essenciais para o metabolismo cerebral (íons, glicose e ácidos nucleicos) são difundidas de forma facilitada⁸.

Essa membrana impede a ascensão de anticorpos, células de defesa e proteínas no espaço subaracnoideo. No contexto de meningite aguda, existe uma intensa vasodilatação com liberação de mediadores inflamatórios. Esses mediadores elevam o espaço entre as células endoteliais, permitindo a migração de anticorpos, células de defesa (neutrófilos, macrófagos e linfócitos) e proteínas, achados essenciais no exame de LCR de uma meningite¹⁰.

Síndromes Clínicas

É indispensável estabelecer a diferença síndrômica entre meningites e encefalites. Ambas têm sintomas inespecíficos em comum, como febre. Contudo, a meningite se trata de inflamação das meninges de forma exclusiva, poupando o parênquima encefálico, enquanto a encefalite é caracterizada pela inflamação exclusiva do parênquima encefálico sem processo meníngeo. Mediante características clínicas e laboratoriais de ambas, chamamos de meningoencefalite⁷.

Diferenciar essas três síndromes clínicas é essencial, pois alguns patógenos geram meningite de forma isolada, enquanto outros tendem a causar encefalites. Nesse contexto, destacar alguns agentes etiológicos entre nossos diagnósticos diferenciais⁵.

Meningites Agudas E Crônicas

As infecções são as causas mais comuns de meningites (virais, bacterianas, fúngicas, micobacterianas e parasitárias), e em algumas delas não existem microrganismo isolado no LCR, mas somente uma leucorraquia elevada (como na leptospirose), ocasião denominada de meningite asséptica⁵.

Ademais, as causas não infecciosas podem gerar inflamação meníngea, como: neoplasias, tipificado por leucemia e mielóide aguda, manifestações de doenças sistêmicas como a sarcoidose, doenças do colágeno, como lúpus eritematoso sistêmico, doença de Behçet, e até tóxicas administração de drogas intratecais⁸.

As meningites podem ser classificadas como agudas ou crônicas. As etiologias de cada uma delas são bem distintas. Nas meningites agudas, temos como determinantes infecções bacterianas e virais. Em contraste, nas meningites crônicas, há uma prevalência maior de infecções fúngicas, micobacterianas e parasitárias¹¹.

Imagem 01- Diferenças entre meningite aguda e crônica.

Meningite Aguda	Meningite Crônica
Neisseria meningitidis	Mycobacterium tuberculosis
Streptococcus pneumoniae	Micobacterias não tuberculose
Haemophilus influenzae	Brucella sp
Listeria monocytogenes	Cryptococcus neoformans
S. do Grupo B	Sporothrix schenckii
Escherichia coli	Neurocisticercose
S. Aureus	Toxoplasmose

Fonte: autoria própria.

Avaliação Inicial

As meningites virais são as causas mais comuns de meningites, especialmente em crianças, devido enterovírus, a avaliação clínica de um paciente suspeito de meningite deverá ser urgente, visto que na suspeita de meningite bacteriana o uso de antimicrobianos dentro da primeira hora do atendimento reduzirá mortalidade e sequelas. A tríade clínica da meningite é composta por cefaleia, febre e rigidez de nuca.

Avaliação inicial do paciente com suspeita de meningite deverá investigar:

Imagem 02- Avaliação inicial do paciente com meningite.

Sinais vitais	Temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial;
Sinais de hipoperfusão	Frequentes na meningococcemia: pulsos filiformes, perfusão lentificada e hipotensão
Nível de consciência	Sinais de irritação meningorradicular, déficits focais e alterações de marcha
Pesquisa de disfunções orgânicas	Hipoxemia, icterícia, oligúria, distúrbios da hemostasia (sangramentos, equimoses, petéquias, fenômenos trombóticos.

Fonte: autoria própria.

Mediante a suspeita de meningite secundária, sempre examinar sítios cirúrgicos recentes e dispositivos invasivos de sistema nervoso central. Na suspeita de endocardite infecciosa, os sinais clínicos também deverão ser pesquisados⁷.

Sinais De Irritação Meningorradicular

A rigidez de nuca apresenta-se com a queixa espontânea do paciente de “pescoço duro” e será avaliada através da flexão da cabeça em decúbito dorsal. A incapacidade do paciente em encostar o queixo no peito devido à dor consistirá em um teste positivo; o sinal de desconforto lombar será caracterizado pela dor lombar referida com a flexão da coxa em decúbito dorsal; o sinal de Brudzinski é classicamente descrito como positivo quando o examinador faz a flexão do pescoço de um paciente em decúbito dorsal e nota que ocorre flexão dos joelhos e quadris, mas também pode ocorrer flexão contralateral do joelho quando o examinador promove a flexão do joelho contralateral; no sinal de Kernig, o paciente estará em decúbito dorsal com a coxa fletida em 90° e, ao tentarmos estender a perna do membro fletido, ele oferecerá resistência e terá dor; o sinal de Lasègue, embora seja pouco descrito na propedêutica de meningites, consiste em posicionar o paciente em decúbito dorsal e realizar a extensão de uma das pernas, provocando uma dor na região posterior da coxa; o sinal de Bikele é testado em duas etapas. Primeiramente, o paciente realiza uma abdução do antebraço com o cotovelo totalmente flexionado, seguida da extensão do braço. O sinal será positivo quando houver resistência ou dor durante a manobra.

Conforme o Ministério da Saúde, todo paciente com febre, cefaleia, rigidez de nuca, vômitos, sinais de irritação meníngea (Kernig e Brudzinski), convulsão, petéquias e torpor deve ser suspeito de meningite. Para crianças abaixo de nove meses, adiciona-se a irritabilidade e abaulamento de fontanela como critérios de suspeição clínica⁶.

Meningites e meningoencefalites são urgências médicas, nas quais o diagnóstico rápido e uso precoce de antimicrobianos reduzem a letalidade e a morbidade associadas a essas doenças⁵.

Todo paciente com meningite deverá ter o manejo de um paciente grave, a iniciar pela monitorização de sinais vitais, oxigenoterapia se necessário for e a obtenção de um acesso periférico calibroso, visto que grande parte deles também apresentará sepse associada e necessitará de reposição volêmica⁷.

Exames gerais podem ser solicitados nesse momento, embora não sejam pormenorizados pelos protocolos do Ministério da Saúde. O hemograma poderá denunciar leucocitose com desvio à esquerda nos casos de meningite bacteriana, ou linfocitose com ou sem linfocitose atípica no caso das meningoencefalites virais; na meningite meningocócica com meningococcemia, é comum encontrar plaquetopenia, resultante da inflamação da microvasculatura com consumo plaquetário e microtromboses⁹.

Junto com exames gerais, o Ministério da Saúde e a Infectious Diseases Society of America recomendam a coleta de hemoculturas, visto que elas podem ser positivas em 20-30% das meningites bacterianas agudas, podendo promover ajuste precoce de antimicrobianos. Subsequente, deveremos realizar a punção lombar diagnóstica para todo paciente suspeito de meningite, pois promoverá a identificação do agente etiológico. Esse procedimento deverá ser feito preferencialmente antes da instituição de antimicrobianos, visando a maior positividade de culturas¹¹.

Mediante a falta de recursos, é imprescindível administrar antimicrobiano empírico (para faixa etária, característica clínica e exposição) e dexametasona (0.15mg/kg a cada 6 horas) imediatamente, além de proceder com a punção lombar assim que possível⁹.

Contudo, nem todo paciente poderá ter a punção lombar diagnóstica de imediato. Alguns pacientes vão possuir equivalentes clínicos que aumentam seu risco para: edema cerebral, abscesso cerebral e hidrocefalia. Mediante a realização de uma punção lombar em um paciente com esses achados, teremos um risco aumentado de herniação cerebral por desequilíbrio da pressão hidrostática⁶.

Em situações em que a tomografia computadorizada do paciente apresente sinais de edema cerebral (apagamento de giros e sulcos, compressão do ventrículo lateral, desvio da linha média) ou sinais de abscesso ou tumoração cerebral (lesão focal com edema perilesional), a punção lombar deverá ser postergada. Caso a punção lombar indique a suspeição de meningite pneumocócica ou por hemófilos, o uso de corticosteroides deverá ser mantido. Caso contrário, deverá ser descontinuado. As provas microbiológicas (bacterioscopia, cultura, provas de aglutinação em látex e métodos moleculares) deverão possibilitar o ajuste dos antimicrobianos em uso⁷.

Meningites Virais

As meningites virais são as mais prevalentes dentre as meningites infecciosas e são reconhecidas por apresentarem-se mais frequentemente na primeira infância, com poucos sintomas e sequelas⁷.

A causa mais comum de meningite viral é o Enterovírus, que é transmitido via fecal-oral e, portanto, tem incidência aumentada durante o verão. Em populações não vacinadas, o vírus da caxumba (Paramixovírus) acaba sendo uma causa comum de meningite viral aguda. Também é imprescindível destacar que todos os Herpes-vírus (HSV-1, HSV-2, CMV, EBV e HHV-6) podem causar meningites virais, além de vírus linfotrópicos (como o HIV) e Arbovírus (DENV, CHIKV, ZIKV), sendo estes últimos variáveis a partir da epidemiologia local⁹.

Quadro Clínico E Diagnóstico

Além de terem a tríade clínica de febre, cefaleia e rigidez de nuca, as meningites virais apresentam uma frequência maior de dor retro-orbitária e fotofobia.

Vírus	Particularidades clínicas
Enterovírus	Rash e diarreia
HIV agudo	Mialgia, linfadenopatia, faringite e rash maculopapular
HSV-2	Lesões genitais
Caxumba	Parotidite associada

Majoritadamente, as meningites virais terá curso autolimitado e benigno, não necessitando de tratamento antiviral (aciclovir, ganciclovir, valaciclovir) e sendo manejada apenas com sintomáticos e controle de complicações (como crises convulsivas).

Algumas meningoencefalites graves, como as associadas ao sarampo e à caxumba, além de não terem tratamento antiviral específico, podem gerar complicações imunomediadas (como a panencefalite esclerosante subaguda do sarampo). De todos os vírus que podem causar meningite, existe tratamento antiviral conhecido e efetivo apenas contra alguns da família Herpesviridae, conceituados na tabela ao lado. O aciclovir necessariamente deve ser o antiviral endovenoso de escolha, visto seu espectro mais restrito e menor toxicidade.

Meningites Bacterianas

O *S. pneumoniae* e o *H. influenzae* são potenciais colonizantes de via aérea superior e geralmente causam meningite quando há inflamação da via aérea superior associada, permitindo o contato desse microrganismo com a barreira hematoliquórica.

Ocorre a associação com otites ou sinusites precedendo a meningite por pneumococo ou hemófilo. Em contraste, a meningite meningocócica é causada por cepas invasivas de *N. meningitidis*, que também ficam na nasofaringe, mas raramente são colonizantes não patogênicos.

A transmissão do *H. influenzae* e da *N. meningitidis* acontece pelo contato com gotículas por meio da tosse, fala próxima ou beijo, devendo-se aplicar a precaução de gotículas para os funcionários, mediante algum caso suspeito ou confirmado. Devido esse colonizante de virtualmente toda a população

Para evitar a disseminação de cepas hiper-virulentas, a profilaxia de contactantes é feita só nos casos de pessoas ou profissionais em contato próximo do paciente com meningite por *H. influenzae* e *N. meningitidis*

A meningite bacteriana aguda ainda é causa importante de morbimortalidade mundial, podendo ter letalidade de 15 a 25% e apresentar sequelas em até 25% dos pacientes. A incidência e a prevalência específica de cada patógeno têm variado, visto a introdução das vacinas pneumocócica (alguns sorotipos), meningocócica (sorotipos A, C, W, Y e B) e contra hemófilo do tipo B (Hib), que decresceram consideravelmente a incidência da meningite por esses agentes. A incidência e a prevalência de determinados agentes etiológicos variam com a idade⁴.

Em neonatos, os agentes mais comuns são aqueles encontrados na via do parto (*Streptococcus agalactiae* e outros estreptococos do grupo B, *Escherichia coli* e *Enterococcus spp.*). Em crianças maiores que um mês de vida e adultos sem comorbidades, temos os três mais prevalentes: a *neisseria meningitidis*, o *streptococcus pneumoniae* e o *haemophilus influenzae*³.

Complicações Da Meningite Bacteriana

Os abscessos cerebrais podem ser complicações de processos meníngeos locais, no caso de uma meningite pneumocócica ou resultantes de processos sistêmicos que cursam com bacteremia, em casos de endocardite bacteriana³. Tais abscessos devem sempre ter como objetivo o diagnóstico microbiológico, visto que o agente isolado e o perfil de sensibilidade ditarão o tratamento ideal e o tempo de duração deste.

Nem sempre a antibioticoterapia, de forma isolada, findará o abscesso cerebral. Muitas vezes, esses abscessos têm cápsula e conteúdo interno com pH ácido, que dificultará a penetração e atividade dos antibióticos².

A maior parte dos abscessos cerebrais é causada pelo *Staphylococcus aureus*. No entanto, eventualmente *Streptococcus* e anaeróbios (*Prevotella spp.*, *Bacteroides spp.*) podem estar presentes. Dessa forma, o tratamento empírico deverá conter uma cobertura adequada para MSSA (ceftriaxona ou cefotaxima) associada ao metronidazol¹²

Além disso, caso os abscessos tenham efeito de massa compressivo, pode-se fazer uso da dexametasona e, como quase 30% dos casos de abscessos cerebrais geram focos epileptiformes, a profilaxia com anticonvulsivantes é habitualmente empregada¹³.

Doença Meningocócica

A infecção por *N. meningitidis* pode apresentar-se na forma de meningite, meningoencefalite com ou sem meningococcemia (detecção do meningococo em amostras de hemocultura). Existem 12 diferentes sorogrupos, sendo os mais prevalentes

nas doenças invasivas os A, B, C, Y, W e X (lembre-se daquela fruta boa do verão⁴).

Sua incidência é bimodal: o primeiro pico ocorre em crianças no primeiro ano de vida, seguido de um segundo pico na adolescência. Dos fatores de risco clássicos para a doença meningocócica, têm-se a asplenia e a deficiência de complemento (primária ou secundária ao uso de drogas, como o eculizumab)¹³.

O período de incubação da doença meningocócica varia de 2 a 10 dias e sua apresentação clínica será aguda e rápida, iniciando-se com sintomas clássicos de meningite (febre, cefaleia, rigidez de nuca), irritabilidade e baixa ingestão com abaulamento de fontanelas em neonatos¹⁰.

No entanto, a meningococemia é extremamente inflamatória, gerando uma grande liberação de IL-1, IL-6 e TNF α , frequentemente apresentando-se como sepse e promovendo intensa vasodilatação, choque e fenômenos hemorrágicos (equimoses, sangramentos, petéquias)⁷.

Considerações finais

Mediante às informações discutidas neste estudo, pode-se elucidar que a meningite representa um agravo à saúde pública. Referente aos aspectos clínicos e laboratoriais, a etiologia e sorogrupo com maior relevância foi a meningite viral e o C da meningite meningocócica, respectivamente. O meio quimiocitológico, foi o método mais empregado dentre todos os critérios diagnósticos analisados. Apesar de haver um percentual alto de casos, contudo a taxa de incidência pode ser maior, uma vez que a impossibilidade de acesso aos serviços de saúde, a subnotificação dos casos e o impasse fidedigno do agente etiológico são condições pertinentes na realidade brasileira. Diante disso, faz-se necessário uma vigilância epidemiológica mais rigorosa com relação à doença, incluindo o aprimoramento das campanhas de vacinação e promoção de ações de saúde e educativas direcionadas à prevenção da transmissão e desenvolvimento da meningite, especialmente em relação às crianças e ao ambiente escolar.

REFERÊNCIAS / REFERENCES

1. Rojas, H., Ritter, C., Pizzol, F. D. (2011). Mecanismos de disfunção da barreira hematoencefálica no paciente criticamente enfermo: ênfase no papel das metaloproteínas de matriz. *Revista Brasileira De Terapia Intensiva*, 23(2), 222-227.
2. Durand ML., Calderwood SB., Weber DJ., Miller SI., Southwick FS., Caviness VS., Swartz MN. (1993). Acute bacterial meningitis in adults. A review of 493 episodes. *N. Engl. J. Med.* 1993 Jan 328 (1) :21-8.
3. Sigurdardóttir B, Björnsson OM, Jónsdóttir KE, Erlendsdóttir H, Gudmundsson S. (1997) Acute bacterial meningitis in adults. A 20-year overview. *Arch. Intern. Med.* Feb 157 (4) :425-30.
4. Van de Beek D, de Gans J, Spanjaard L, Weisfelt M, Reitsma JB, Vermeulen M. (2004) Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. *N. Engl. J. Med.* Oct 351 (18) :1849-59.
5. Thomas KE, Hasbun R, Jekel J, Quagliarello VJ. (2002) The diagnostic accuracy of Kernig's sign, Brudzinski's sign, and nuchal rigidity in adults with suspected meningitis. *Clin. Infect. Dis.* Jul 35 (1):46-52.
6. Uchihara T, Tsukagoshi H. (1991) Jolt accentuation of headache: the most sensitive sign of CSF pleocytosis. *Headache* Mar 31 (3) :167-71.
7. Fernandes, G.C.; Valler, L. (2013) Infecções do sistema nervoso central. In: Fochesato Filho, L; Barros, E. *Medicina Interna na prática clínica*. Porto Alegre: Artmed. Cap. 96, p.748-770.
8. Akaishi T, Kobayashi J, Abe M, et al. (2019). Sensitivity and specificity of meningeal signs in patients with meningitis. *J Gen Fam Med.* 2019;20(5):193-198. Jul 15.
9. Tunkel, A. R., Hartman, B. J., Kaplan, S. L., Kaufman, B. A., Roos, K. L., Scheld, W. M., & Whitley, R. J. (2004). Practice Guidelines for the management of Bacterial Meningitis. *Clinical Infectious Diseases*, 39(9), 1267–1284.
10. Ellenby, M. S., Tegtmeier, K., Lai, S., & Braner, D. A. V. (2006). Lumbar Puncture. *New England Journal of Medicine*, 355(13), e12.
11. Dean A. Seehusen, M.D., Reeves, M., and Fomin, D. (2003). Cerebrospinal Fluid Analysis. *Am Fam Physician.* 2003 Sep 15;68(6):1103-1109.
12. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 3ª. Ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2019.
13. Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis. – Brasília: Ministério da Saúde, 2019.
14. Spec A., Escota G., Chrisler C., Davies B. *Comprehensive Review of Infectious Diseases*, 1ed. Elsevier, 2019.